

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

va ilmiy matnlarda turlicha qo‘llanilib, ifodalilik, aniqlik, estetik va lingvomadaniy vazifalarni bajaradi. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, sinonimlarni o‘rganish tilshunoslik, lingvodidaktika va madaniy tadqiqotlar uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduazizov A. O‘zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 2013.
2. Mengliyev B. O‘zbek tili sinonimikasining nazariy asoslari. – Toshkent: O‘zMU, 2020.
3. Rasulov R., To‘laganov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
4. O‘zbekiston Milliy Korpusi materiallari (2020–2024).
5. Internet tarmoqlari asosida leksik tahlillar (Telegram, Instagram, YouTube – 2021–2024).
6. Jurayev T. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent, 2021.
7. Mamatqulov U. Til va madaniyat munosabatlari. – Toshkent, 2018
8. Mirzaahmedov, N. Tilshunoslikda sinonimlar muammosi. – Buxoro, 2020.
9. Qodirov S. O‘zbek tilida metafora va sinonimiya. – Toshkent, 2021.
10. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili leksikologiyasi. – Toshkent, 2016.
11. Sattorov F. Lingvomadaniyat va til ta’limi. – Andijon, 2019.
12. Toshpulatov M. O‘zbek tilida leksik-semantic tadqiqotlar. – Namangan, 2018.

MAHMUD KOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATI-T-TURK” ASARIDA KELITIRILGAN ORONIMLARNING DERIVATSION XUSUSIYATLARI

*Risqulova Muslima Sherbo‘ta qizi,
GulDU magistranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘ati-t-turk” asaridagi oronimlarning derivatsion xususiyatlari haqida so‘z yuritilgan. Oronimlar tarkibidagi turdosh orografik birliklar xususiy nomni turkumlovchi va ma’no ko‘lamini chegaralovchi muhim lingvistik vosita vazifasini o‘taydi. Bunday terminlar yordamida shakllangan nomlar hududning landshaft manzarasini lisoniy shaklda muhrlashga xizmat qilgan.

Kalit so‘zlar: Oronim, toponimik derivatsiya, komponent, onomastik semantizatsiya, - art oronimik indikator.

Abstract. This article discusses the derivational features of oronyms in Mahmud Kashgari's "Devonu lu'ati-t-turk". Cognate orographic units in oronyms serve as an important linguistic tool that categorizes a proper name and limits its scope of meaning.

Names formed using such terms served to imprint the landscape of the area in a linguistic form.

Keywords: Oronym, toponymic derivation, component, onomastic semantization, - art oronymic indicator.

Toponimik derivatsiya – bu til tizimidagi mavjud leksik birliklarning onomastik konversiya, morfologik affiksatsiya yoki sintaktik kompozitsiya usullari orqali xususiy joy nomlariga aylanish jarayonidir. Mahmud Koshg‘ariy asarida toponimik tizim nafaqat hududiy ko‘rsatkich, balki lisoniy taraqqiyotning mahsuli sifatida namoyon bo‘ladi.

Toponimik derivatsiyada denotat (geografik obyekt) va nominatsiya (nomlash) o‘rtasidagi aloqa asosiy o‘rin tutadi. Bunda appellativ leksika (turkiy, forsiy yoki boshqa o‘zlashma qatlam) onomastik semantizatsiya bosqichidan o‘tib, o‘zining birlamchi lug‘aviy ma‘nosidan uzoqlashadi va proprial (xususiy) funksiyani o‘z zimmasiga oladi.

Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘ati-t-turk” asaridagi oronimik tizim o‘sha davr turkiy tillarining nominativ imkoniyatlarini va geografik obyektlarni nomlashdagi lisoniy modellarini aks ettiruvchi muhim manbadir. Oronimlarning derivatsion xususiyatlarini tahlil qilish ularning lisoniy qurilishi va onomastik konversiya jarayonlarini yoritib beradi.

Asardagi oronimlar o‘zlarining morfemik va sintaktik tarkibiga ko‘ra uchta asosiy derivatsion modelga bo‘linadi:

A. Bir komponentli (Sodda) derivatsiya:

Bu modelda oronimlar birgina leksik asosdan iborat bo‘ladi: *Ila (Ili), Ertish, Yamar, Etil, Qizil vodiy nomlari, Tayiz, Ala yaylov nomlari, Yamak sahrosi* va b.

B. Ikki komponentli (Qo‘shma) derivatsiya:

Asardagi oronimlarning eng salmoqli qismi ushbu modelga tegishli bo‘lib, ular *sintaktik derivatsiya* mahsulidir. Bu yerda komponentlar o‘zaro atributiv (aniqlovchi-aniqlanmish) munosabatda bo‘ladi:

Ot + Ot: Altun qan (Oltin qon tog‘). Bunda oronim metal nomi bilan bog‘liq va shu bilan birga asarda bu nomning kelib chiqishiga sabab bo‘lgan afsona keltirilgan.

Sifat + Orografik termin: Qara yalg‘a (Xatarli jarlik), *Bag‘ram qumi* (Kashg‘ar yaqinidagi qumlik, *bag‘ram* – elangan, mayin).

Ot + Orografik termin: Yonariq (Yaylov nomi).

Xususiy ot + Art (Dovon): Yawg‘u art, Buqach art, Bedal art, Zanbi art, Qawaq art. Bu modelda birinchi komponent joyning lokalizatsiyasini yoki etnik bog‘liqligini, ikkinchi komponent esa geografik tipini (dovon, balandlik) bildiradi. Ikki komponentlilar grammatik tuzilishi jihatidan hozirgi toponimlardan farq qilmaydi.

C. Ko‘p komponentli (Murakkab) derivatsiya:

Uch komponentli oronimlar asosan aniqlashtiruvchi xarakterga ega bo‘lib, mikrotoponimik xususiyat kasb etadi: *Tarig‘ art tayiz, Yiz ewi tayiz.* Bu yerda derivatsion zanjir joyning o‘ziga xos relyefini juda aniq chegaralashga xizmat qilgan. Uch komponentli oronimlar murakkab derivatsion qurilmalardir:

Tarig' art (dovon nomi) + *tayiz* (yaylov nomi) = *Tarig' art tayiz*.

Derivatsion xususiyati: Bu yerda derivatsiya ikki bosqichli: avval ikki komponentli oronim shakllanadi, so'ngra u uchinchi (umumlashtiruvchi) komponentga aniqlovchi bo'lib keladi. Bu model oronimik tizimning *mikro-obyektlarni aniqlash* (identifikatsiya qilish) ehtiyoji natijasida yuzaga kelgan.

Bundan tashqari, *reduplikativ (takroriy) derivatsiya* elementlari mavjud bo'lib, *Aruq-turuq* kabi oronimlarda juft so'zlar asosida nom yasalishi kuzatiladi. Bu usul turkiy tillarning ichki qonuniyatlariga ko'ra, obyektning murakkabligi yoki intensivligini (masalan, yo'lning o'nqir-cho'nqirligini) ifodalash uchun qo'llanilgan fonosemantik derivatsiya ko'rinishidir.

Oronimikaning ajralmas xususiyati unga xos bo'lgan oronim yasovchi vositalarning mavjudligidir. Har bir tilda tarixiy taraqqiyot natijasida o'ziga xos oronimik formatantlar shakllanadi [1]. Oronimika tildagi derivatsion affikslaridan o'ziga xos tuzilmalar uchun juda ko'p sonli birliklarni tanlab oladi, ularning oronimlar yaratishdagi ulushi juda xilma-xildir. Bu affisklarning ba'zilar sermahsul, boshqalari kammahsul bo'lishi mumkin, birinchi va ikkinchi holatlar o'rtasidagi nisbat makon va zamonga bog'liq ravishda o'zgarib turadi [2].

Oronimlar derivatsiyasida ma'lum bir leksik birliklar "nominativ yadro vazifasini o'taydi. "Devon"da keltirilgan oronimlarni o'rganishimiz natijasiga ko'ra, "art" termini XI asr oronimiyasida eng mahsuldor derivatsion element bo'lganligini ayta olamiz. "Art" termini o'tish qiyin bo'lgan balandlik, dovon yoki cho'qqi semasini tashib, qo'shma oronimlarning strukturaviy asosini tashkil etgan. Shuningdek, "yalg'a" (jarlik), "tayiz" (yaylov) kabi terminlar ham relyef turini klassifikatsiya qiluvchi derivatorlar sifatida namoyon bo'ladi. Ikki va uch komponentli oronimlar derivatsiyasi XI asrda turkiy xalqlarining geografik tushunchalari tizimlanganini, nomlashda barqaror sintaktik qoliplardan (ayniqsa "art" va "tayiz" ishtirokidagi modellar) keng foydalanilganini isbotlaydi.

Qawaq art – 1) qadimgi turkiy tildagi "dumaloq shakl ol" degan ma'nodagi "qab" fe'liga -aq qo'shish yo'li bilan; 2) "qab" – idish; -oq – kichraytirish-erkalash [5]. Qovoq – baland qirg'oq, yalang jarlik [4].

-art komponentli joy nomlari Markaziy Tyan-Shanning zamonaviy oronimiyasida bugungi kungacha saqlanib qolgan, bu yerda biz manbalari ushbu dovonlar yaqinida joylashgan dovonlar va daryolarning nomlarini uchramiz: Oqart, Og'ochart, Ko'gart, Qizilart, Muzart, Torug'art va boshqalar.

-art komponentli toponimlar asosan Qirg'iziston, Tuva, Oltoy tog'lari va G'arbiy Qashg'ar hududida saqlanib qolgan. Xuddi shu topoformant -alt dialektal shaklidagi "oyoq" ma'nosini anglatadi, bu gagauzlarning mikrotoponimiyasida ham saqlanib qolgan. Ushbu topoformantni Sirdaryoning qadimgi nomlaridan biri bo'lgan Yaksart gidronimida ham topish mumkin [6].

Dog'istondagi Kumashart daryosi; Oltoydagi o'tishlar: Kolduart, Semisart, Chedart, Artyar daryosi. Tyan-Shan toponimlarga to'la: Muzart tog'i (muzlik tog'lar,

muzlik o‘tishi), Torugart tizmasi, Aksay havzasidagi Ko‘gart va Maly Ko‘gart daryolari va Qirg‘izistondagi Qizart o‘tishi, bu yerda Eshkart - eshak o‘tishi, ya‘ni eshaklar uchun kirish mumkin bo‘lgan o‘tish – degan ibratli nom qayd etilgan. I. B. Volostnova va S. A. Tyurin [1971] Tuva uchun “art” so‘zini o‘z ichiga olgan 14 ta geografik nomni sanab o‘tishadi, ularning barchasi “o‘tish” degan ma‘noni anglatadi (ikkitasi bundan mustasno – tog‘ va Dashtig-Art daryosi va Ulug‘-Art-Xem daryosi); art so‘zini o‘z ichiga olgan ikkita nom – “teskari tomon”, “orqa qism”, “orqada joylashgan”: Alak-Arti tizmasi, Bayan-Gol-Arti-Dag tog‘i. Tojikistonda Zulumart tizmasi [3].

Asardagi oronimlarning derivatsion tabiati turkiy tilning ichki imkoniyatlari asosida yuzaga kelgan murakkab morfologik va sintaktik jarayonlar natijasidir. Kompozitsiya usuli oronimlar tizimida turg‘un modellarni hosil qilib, nomlarning struktur yaxlitligini ta‘minlagan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Багомедов М.Р. Ойконимы даргинского языка с компонентом хъар. URL: http://vestnik.adygnet.ru//files/2009.1/802/bagomedov2009_1.pdf.
2. Бегимов О.Т. Просмотр «Ороним, оронимика ва унинг топонимика тизимида тутган ўрни» <https://share.google/pVa17RGSKW5ZYAo4b>
3. Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. МОСКВА: "МЫСЛЬ", 1984. – 466 с.
4. Qorayev S. Toponimika. T: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006. – 320 b.
5. Рахматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати, И, Тошкент. “Университет”, 2000. – 600 б.
6. Ш.С. Камолиддин. Древнетюркская топонимия Средней Азии. Ташкент: Главная редакция издательско-полиграфической акционерной компании «ШАРК», 2006. – 192 с.
7. Ermatov, I., & Risqulova, M. (2025). “DEVONU LUG‘OTIT TURK” ASARIDA TOPONIMLARNING BERILISHI. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 5(1), 264-269.
8. Ermatov, I., Alisher, O. R., & Qambarov, M. R. (2024). ROBINDRANATH THOKUR HIKOYALARIDA XOTIN-QIZLARGA MUNOSABAT MASALALARINING YORITILISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 57-59.
9. Muratkulov, A. (2025). ARABCHA O‘ZLASHMALARNING LISONIY TAHLILI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 280-285.
10. Muratkulov, A., Mamaraximov, S., & Latipov, M. (2025). БОБУРНОМА. АСАРИДА АБЖАД Х. ИСОБИ. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(7), 97-100.
11. Shavkatovich, E. U. APPLICATION OF CONTRARY MEANING UNITS IN USMAN AZIM’S POETRY. *Pedagogika*, 106.